

Эмпирический корпус к статье:

«Цифровой фольклор: лингвистические механизмы конструирования национального мифа в новейших медиа (на примере мифологемы «крепкая семья» как традиционной ценности)»

Федорова Яна Владимировна, лаборант-исследователь кафедры общего и русского языкознания
филологического факультета
Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
ORCID: 0009-0007-4876-2724
Контактный e-mail: fedorova-yav@rudn.ru

Дата создания: 10.05.2026

Содержание файла

Настоящий документ содержит полный перечень 54 публикаций в социальной сети «ВКонтакте», составивших эмпирическую базу указанной статьи. Период сбора: 2023 г. – апрель 2026 г.

Порядковый номер публикации (1–54); соответствует ссылкам в тексте статьи (например, «пост №21») |

Лицензия и условия использования

Данные предоставлены для целей верификации и воспроизведения результатов научного исследования. Разрешается свободное копирование, цитирование и распространение при условии обязательной ссылки на исходную статью (выходные данные – по факту публикации).

№ п	Название, дата	Ссылка	Скриншот
Официально-государственные и патриотические публикации			
1	<p>Многодетность: сила семьи, опора государства // Республиканский центр народного творчества, 04.02.2026</p>	<p>https://vk.com/wall-102906249_40128</p>	<p>Для тувинского народа любовь к детям — глубокая культурная традиция. Практически каждый стремится стать родителем, воспитывая как минимум четверых детей. В нашем мировоззрении дети — это бесценное богатство и радость, которая не имеет цены. Это не просто выбор, а нечто большее — это у нас в крови, часть национального самосознания и многовекового уклада жизни. Многодетность — осознанный выбор, который не только обогащает жизнь семьи, но и получает всестороннюю поддержку государства.</p> <p>Государство поддерживает семьи с тремя и более детьми, потому что они важны для всех нас. Деньги и льготы материнский капитал, пособия и субсидии на жильё, налоговые вычеты (на землю и имущество). Социальная помощь: бесплатный проезд, бесплатное питание в школах, первоочередное место в детском саду. Помощь с жильём земельные участки, льготная ипотека. Культурные бонусы: бесплатное посещение музеев и театров. В нашем регионе также есть дополнительная поддержка: социальный уголь, компенсации на школьное питание, льготы в частных учреждениях.</p> <p>Быть многодетной семьёй — это сознательный выбор, который помогает строить будущее. Каждый ребёнок укрепляет семью, обогащает жизнь родителей и получает поддержку от государства. Растить нескольких детей — значит создавать свой маленький мир, где есть любовь, помощь и традиции. Именно такие семьи делают наше общество сильнее, а страну — лучше.</p> <p>Если вы думаете о том, чтобы стать многодетными родителями, помните: государство и общество меры поддержки. Многодетность — это путь, где каждый шаг облегчают меры поддержки, а каждая детская улыбка — самая большая награда.</p> <p>На фотографии: многодетная семья Олимпия и Айнааш Монгушей.</p> <p></p> <p style="text-align: right;">4 фев</p>

2	Паблик ЖИТЬ [Большая семья...], 03.01.2026	https://vk.com/wall-131498541_1014781	<p>ЖИТЬ Подписаться</p> <p>БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ — ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР</p>
3	Крепкая семья – основа сильного общества... // Общественная приемная город Симферополь (Единая Россия), 26.12.2024	https://vk.com/wall-221311242_472	<p>Партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" уверена, что только через укрепление семейных ценностей возможно обеспечить устойчивое развитие России. Крепкая семья — это перспектива счастливого будущего для каждого человека, стабильность и процветание всей страны.</p> <p>Крепкая семья влияет не только на личное благополучие её членов, но и создаёт атмосферу доверия, уверенности и порядка на уровне общества. Инвестиции в семейные ценности — это инвестиции в устойчивое и сильное государство!</p> <p>👨‍👩‍👧‍👦 Счастливая семья – сильная страна!</p> <p>#КрепкаяСемья #ЕдинаяРоссия #СемейныеЦенности #ЕР82 #НароднаяПрограмма</p> <p>👤 Оценили 5 человек</p> <p>👍 Лайк 1</p> <p>26 дек 2024</p>

4

Паблик Движение Первых [Крепкая семья – это сила], 09.04.2026

https://vk.com/wall-214524833_298493

Движение Первых ✓ Подписаться ...

Первые

«КРЕПКАЯ СЕМЬЯ»

Эта ценность учит нас любить, беречь родных, быть ответственными и верными, искренними и добрыми

Крепкая семья — это сила ❤️

Родные — это поддержка, доверие, совместные победы и радости каждый день. В Движении Первых мы знаем: когда рядом близкие, у тебя есть энергия для любых идей и проектов.

5	Первичное отделение Движения Первых [Хранительницы очага...], 27.02.2026	https://vk.com/wall-177659511_2805	<p> Добрые семейные традиции сплавляют семью, объединяя ее членов общим делом. Застольные песни на семейных праздниках — еще один традиционный жанр, идущий из глубины веков, и не просто так он был создан. Распевая вместе любимые песни, вы почувствуете, что начинаете говорить на одном языке, сближаясь эмоционально. Под руководством музыкального руководителя Татьяны Владимировны Попковой мамы за общим столом исполнили русские народные песни, создавая атмосферу единения и радости.</p> <p>В рамках круглого стола участницы посетили мастер-класс по созданию Чувашской Берегини от Елены Владимировны Мызниковой, руководителя Музея Героя Российской Федерации Романа Александровича Китанина.</p> <p> За успешным разговором, помогая друг другу, из обычных лоскутков, ленточки и ниточек собрали наши хранительницы очага старинную народную куклу - Берегиню, которая, по преданию, оберегает дом, хозяйство от тёмных сил, дурного глаза, призывает добрых и светлых духов. Завязывая поясок на своей Берегине, мастерицы загадывали желание. Мы надеемся, что все сегодняшние загаданные желания обязательно сбудутся!</p> <p>#РодныеЛюбимые #ДвижениеПервых #ГодЕдинстваНародовРоссии #ДвижениеПервых58 #ДвижениеПервыхТамалинскийрайон #ДвижениеПервых_Тамала #Росдетцентр #НавигаторыДетства58</p> <p> Оценил 41 человек</p> <p> Лайк 1 2 27 фев</p>
6	Паблик Свердловская область [«Крепкая семья – основа государства»], 01.06.2024	https://vk.com/wall-146815974_235559	<p>По словам главы Среднего Урала, в регионе оказывается вся необходимая поддержка материнству и детству для того, чтобы у женщин было больше времени и ресурсов на достижение новых профессиональных высот, реализацию своего потенциала в различных областях жизни.</p> <p>«В регионе действует широкий комплекс мер поддержки семьи, в том числе областной маткапитал. В детские сады нет очереди, строятся и ремонтируются школы, модернизируются больницы. Повышается качество, оперативность и удобство предоставления госуслуг. И мы видим результаты этой работы: на государственных постах, в бизнесе, в общественной жизни региона появляется всё больше умных, талантливых и энергичных женщин. Более чем в два раза увеличилось количество многодетных семей», — добавил Евгений Куйвашев.</p> <p>Также к участникам форума обратились с приветствием полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.</p> <p>В мероприятиях форума принимают участие около четырёх тысяч человек из 16 стран.</p> <p>#свердловскаяобласть #ГодСемьи</p> <p> Оценили 124 человека</p> <p> Лайк 8 13 1 июн 2024</p>

7	<p>Паблик РМАНПО Минздрава России [Беременность, роды и грудное вскармливание...], 09.12.2025</p>	<p>https://vk.com/wall-146815974_235559</p>	<p>👶 Беременность, роды и грудное вскармливание — важные факторы профилактики онкологических заболеваний у женщин. Об этом в интервью ТАСС заявил министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.</p> <p>Министр подчеркнул, что грудное вскармливание напрямую связано не только со здоровьем матери, но и с благополучием ребёнка.</p> <p>🔍 В фокусе внимания — здоровье матери и ребёнка Вопросы охраны материнства и детства остаются одним из ключевых приоритетов Минздрава России. В интервью также подробно освещаются:</p> <ul style="list-style-type: none"> 🔴 Результаты и значение репродуктивной диспансеризации. 🔴 Развитие системы перинатальной помощи. 🔴 Новые возможности диагностики опасных состояний на этапе беременности. 🔴 Профилактика аборт и работа по снижению младенческой смертности. <p>📄 Подробнее с интервью можно ознакомиться по ссылке: clck.ru/3QkXvh</p> <p>❤️ 16 💬 10 📌 10 9 дек 2025</p>
8	<p>Паблик Российская Газета [Каждый второй россиянин хотел бы иметь трех или более детей], 26.02.2025</p>	<p>https://vk.com/wall-23304496_2667696</p>	<p>Каждый второй россиянин хотел бы иметь трех или более детей По данным ВЦИОМ, 53 процента россиян заявили, что в идеальных условиях они хотели бы иметь трех и более детей.</p> <p>"Многодетность в нашей стране становится новой нормой, - сказано в сообщении ВЦИОМ. - С 2014 года доля многодетных семей в России выросла почти вдвое (в 1,8 раза). Наши сограждане все чаще мечтают о многодетной семье, и сегодня каждый второй в идеальных условиях хотел бы семью с тремя и более детьми".</p> <p>Ощутимый прирост многодетных семей пришелся на группу 25-59 лет (в среднем в два раза). Особенно отличились в это плане люди в возрасте 35-44 лет. В 2014 году среди них было лишь 8 процентов многодетных, в 2025 году таковых стало 20 процентов.</p> <p>Однако разрыв между реальным и желаемым количеством детей остается значительным. Россияне имеют в среднем двух детей, но хотели бы иметь трех. Основные ограничения рождаемости - материальные условия, нехватка ресурсов и времени, социальная и профессиональная адаптация родителей, особенно женщин, после рождения детей.</p> <p>Тезис "идеальная семья - многодетная" укрепляется во всех возрастных группах, причем активнее всего среди 18-24-летних. Интересно, что мужчины - большие поклонники многодетности: они в 1,8 раза чаще женщин в идеале хотели бы иметь четырех детей и больше. Женщинам же ближе, чем мужчинам, вариант ограничиться двумя детьми.</p> <p>👤 Оценили 83 человека</p> <p>❤️ Лайк 💬 65 📌 11 26 фев 2025</p>

9	Комментарии к посту Российской Газеты, 26.02.2025	https://vk.com/wall-23304496_2667696	<p>Иван Балакирев · Михаилу Михаил, раньше если была хотя бы корова в семье , и кров , это уже была радость , РАДОСТЬ , а сейчас напридумывали себе каких то горизонтов и стоят наместе ибо половина надуманного навязанного ненужной , оно и тормозит 27 фев 2025 Ответить Поделиться</p> <p>Ольга Орешкина Враньё. 26 фев 2025 Ответить Поделиться 10</p> <p>Серёжа Котозаев Ольга, то есть вы ходили опрашивали и 53 процента сказали, что не хотят столько? 26 фев 2025 Ответить Поделиться 2</p> <p>Mikal Zen · Серёже Серёжа, а ты в своём доме и школе посмотри и спроси. 26 фев 2025 Ответить Поделиться 3</p> <p>Райхана Мавлет · Mikal Mikl, очень много начали рожать. Так что все будет хорошо! И государство стало мощно поддерживать семьи. Это радует. 26 фев 2025 Ответить Поделиться 1</p> <p>Михаил Михайлович Основные ограничения рождаемости - отсутствие будущего у самих детей. 26 фев 2025 Ответить Поделиться 19</p>
10	Паблик Лента.ру [«Семья, в которой женщина является главой...»], 11.06.2023	https://vk.com/wall-67991642_6786982	<p>ЧТОБЫ ЖЕНЩИНЫ РОЖАЛИ, НУЖЕН ПАТРИАРХАТ</p> <p>+ LENTA.RU + LENTA.RU + LENTA.RU + LENTA.RU +</p> <p>Обеспечением семьи должен заниматься мужчина, тогда женщины будут больше рожать, заявили в комиссии по демографии.</p> <p>«Семья, в которой женщина является главой, — в ней не рождаются дети. 100%. Ну один, может быть, случайно. Женщина занята обеспечением семьи, женщина работает, для неё мужчина — как очередной ребёнок», — уверен Павел Пожигайло. Ну а если в семье царит патриархат, то женщина спокойна и начинает рожать детей.</p> <p>Демографический кризис побеждён, расходимся</p> <p>Подпишись на Ленту.ру</p> <p>Оценили 90 человек</p> <p>Лайк 129 Поделиться 58</p> <p>11 июн 2023</p>

11

Паблик Разговоры о важном [Семья – это та среда...], 11.10.2025

https://vk.com/wall-217035115_32131

Разговоры о важном Подписаться

Семья и семейные ценности

Семья – это та среда, где человек должен учиться творить добро.

Для чего создают семью?

Как создать крепкую семью?

Семейные ценности и традиции семьи

Семейная традиция – это то, что передано в семье от одного поколения к другому. От родителей – вам.

Карточки «Семья и семейные ценности»

Было полезно? Забирайте через репост

Оценили 176 человек

Отправить донат

Лайк 2 207

11 окт 2025

12	Паблик Такие дела [Многодетность как важный компонент...], 22.08.2024	https://vk.com/wall-93429434_290658	<p>«Многодетность как важный компонент благоприятной семейной атмосферы». Опубликовано программа школьного курса «Семьеведение»</p> <p>Разработчики опубликовали программу школьного курса «Семьеведение» для учеников пятых – девярых классов, который поможет сформировать у учащихся «духовно-нравственные ценности». Документ опубликован в группе образовательного портала «Единый урок».</p> <p>«Целью курса является введение молодых людей в традиционную для нашего Отечества систему семейных ценностей и формирование просемейных ценностно-смысловых установок: брачности, многодетности, целомудрия», — говорится в программе.</p> <p>Изучение курса, сказано в документе, должно сформировать у учеников «четкие ценностные установки на семейность и многодетность, понимание особой значимости института семьи для самосохранения и развития общества, сохранения исторической памяти и преемственности поколений, а также ответственного и уважительного отношения обучающихся к старшему поколению, к российским традиционным духовно-нравственным ценностям».</p> <p>Внеурочный курс рассчитан на 34 академических часа. В нем есть пять основных разделов: «Человек, семья, общество...», «Мои родственники — похожие и разные», «О семейном уюте и не только...», «Важней всего — погода в доме...», «Современная семья и право».</p> <p>В марте 2023 года глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила добавить курс «Семьеведение» в школьные программы.</p> <p>В апреле 2024 года Татьяна Голикова сообщила, что «Семьеведение» будет внеурочным, а не обязательным курсом, причем не только для школ, но и для средних специальных учебных заведений.</p> <p>👤 Оценили 13 человек</p> <p>👍 Лайк 🗨 10 ➦ 10</p> <p>22 авг 2024</p>
13	Личная страница Ирина Колухова [Россия – семья семей], 18.03.2026	https://vk.com/wall1052637962_87	<p>🇷🇺 РОССИЯ - СЕМЬЯ СЕМЕЙ 🇷🇺</p> <p>Русский язык - это не просто средство общения. В нём - наша общая память, традиции, связь поколений, то, что делает нас одной большой семьёй.</p> <p>Сегодня я особенно остро это почувствовала на Всероссийской акции «Россия - семья семей», организованной Молодёжной палатой при Московской городской думе. Мероприятие состоялось в зале столичного парламента. Мы писали диктант, составленный из цитат Президента, и было очень ценно находиться рядом с председателем Мосгордумы Алексеем Шапошниковым, активистами, ветеранами СВО и теми, кто разделяет наши убеждения.</p> <p>Этот день напомнил: быть грамотным - значит проявлять уважение к слову и языку, которые нас объединяют.</p> <p>Искренне благодарна за возможность участвовать в акции и получить сертификат. Давайте вместе беречь наш родной язык - он как дом, в котором уютно каждому из нас. 💙💜💛</p> <p>#мосгордума #россиясемьясемей #центрэтоты #крымскаявесна</p> <p>👤 Оценили 22 человека</p> <p>👍 Лайк 🗨 1 ➦ 1</p> <p>18 мар</p>

14	Личная страница Елизавета Колядина [пост в поддержку конкурса «Это у нас семейное»], 10.09.2025	https://vk.com/wall455058910_654	<p>♥ Мои семейные скрепы — это поддержка, взаимопонимание и забота! А что объединяет вашу семью? Совместные выходные, уютные вечера за просмотром фильмов, запоминающиеся поездки, а может, уважение к традициям?</p> <p>Присоединяйтесь к новому сезону конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия — страна возможностей!» 🇷🇺</p> <p>Потому что это про</p> <ul style="list-style-type: none"> ♥ новые семейные традиции и гордость за свою семью 🌐 друзей со всей страны 👨‍👩‍👧‍👦 возможность показать сплочённость семьи 🏠 сертификат на 5 млн. руб. на улучшение жилья или большое семейное путешествие 🎁 подарки от партнёров для активных участников <p>Все подробности участия на сайте этосемейное.рф</p> <p>#ЭтоУНасСемейное #РоссияСтранаВозможностей</p> <p>👤 Оценили 30 человек</p> <p>👍 Лайк 🗨 1</p> <p style="text-align: right;">10 сен 2025</p>
Православные и традиционалистские публикации			
15	Пост «Каждая семья – драгоценность!» // Келья Святителя Спиридона, 17.08.2023	https://vk.com/wall-184008980_11161	<p>СОВЕТ ДНЯ «Каждая семья — драгоценность!»</p> <p>Родители только тогда добьются настоящего послушания у ребенка, когда будут не строгими начальниками, а авторитетами. Авторитетный родитель знает, чем живут его дети, они всегда могут обсудить с ним свои радости и проблемы. Если он что-то запрещает, то этот запрет разумный и обоснованный. Он дает детям объяснение своего запрета или наказания. Авторитетный родитель не только является примером для детей, он способен увлечь за собой, дать нужное направление и правильный пример.</p> <p>Священник Павел Гумеров</p> <hr/> <p>Поступайте так, чтобы ваши дети достаточно уважали вас, но не боялись. И не навязывайте им тех добродетелей, которыми не обладаете сами</p> <p>Андре Моруа</p> <hr/> <p>Каждая семья — драгоценность, и если она начинает трещать по швам, ее надо всеми силами поддержать, помочь ей сохраниться, а не разрушать.</p> <p>Протоиерей Димитрий Смирнов</p> <p>#совет@spyridonrmini</p> <p>👤 Оценили 58 человек</p> <p>👍 Лайк 🗨 2 🗨 5</p> <p style="text-align: right;">17 авг 2023</p>

16	<p>Паблик Православные знакомства [Есть ли в семье разделение на мужские и женские обязанности?], 12.11.2025</p>	<p>https://vk.com/wall-26044370_1726525</p>	<p>Есть ли в семье разделение на мужские и женские обязанности?</p> <p>– Конечно, мужчина есть мужчина, женщина есть женщина. Посмотришь на них, и сразу это видно, все-таки они отличаются друг от друга. У них особые характеры: женщина любит поговорить, мужчина любит помолчать, мужчины по определению более сильные, чем женщины. Мужчина улаживает ссоры с соседями, женщина, наоборот, их инициирует, может быть. Но, конечно же, это общие слова и они не всегда в жизни оправдываются. Бывают исключения. Бывают женщины, которые сами все делают по дому, а бывают мужчины скандальные, капризные и бестолковые. Бывают женщины молчаливые и скромные, а бывают и мужчины разговорчивые, болтливые. Разные бывают случаи.</p> <p>Сейчас вообще различия стираются у людей, к сожалению. Человек теряет свою красоту. Я все время говорю о том, что все-таки василек есть василек, ромашка есть ромашка. Сделай из них гибрид – ничего хорошего не получится, они красивы своей удивительной, неповторимой красотой, они дополняют друг друга. Поэтому должно быть такое дополнение в семье. А какие-то обязанности, конечно, могут различаться. Но сейчас, когда люди живут в квартирах, не в селе, когда не нужно дрова рубить, не нужно печку топить, пироги печь, муж и жена могут пойти в магазин, муж и жена могут помыть посуду, если нужно.</p> <p>Епископ Пантелеимон (Шатов)</p> <p> 1 12 ноя 2025</p>
17	<p>Паблик Движение за Патриархат [Патриархат – как форма организации семьи...], 05.04.2024</p>	<p>https://vk.com/wall-28185323_183276</p>	<p>Патриархат – как форма организации семьи, имеет свои явные преимущества перед современной ("равноправной") семьей. Один из основных аргументов в пользу патриархата – это стабильность и ясность внутри семьи.</p> <p>В патриархальной семье муж принимает ключевые решения, обеспечивая при этом стабильность, которая так необходима женщине для рождения детей и их взросления.</p> <p>Еще одним преимуществом патриархата является сохранение традиционных ценностей и народных обычаев, которые составляют духовную основу.</p> <p>Патриархат позволяет не только передавать материальные ценности, но и нравственные нормы и правила поведения, которые помогают формировать структуру семьи и общества в целом.</p> <p>Более того, патриархат способствует лучшей организации и распределению обязанностей внутри семьи. Мужчина, как глава семьи, заботится о финансах и защите, в то время как женщина отвечает за домашние дела и воспитание детей.</p> <p>Чёткая структура позволяет каждому члену семьи знать свои обязанности и права, что способствует гармонии и согласию.</p> <p>От Александра Семенова</p> <p> 2 5 апр 2024</p>

18	Паблик Русскость [«Вы должны делать все, чтобы у вас было минимум пять детей»], 13.05.2023	https://vk.com/wall-164304930_75473	<p>"Вы должны делать всё, чтобы у вас было минимум пять детей": командир спецназа "Ахмат" призвал русских больше рожать</p> <p>Апти Алаудинов назвал главную задачу русских людей — им надо как можно активнее плодиться и размножаться. Всё серьёзно — в противном случае государствообразующая нация станет вымирающей, и стране придёт конец:</p> <p>"Если русские не начнут рожать детей, через 50-100 лет они будут вымирающим народом, что невыгодно нам, представителям остальных народов России. Главная задача русских сегодня, наравне с победой в этой войне, – это рожать детей, чтобы увеличивалось население, которое должно владеть этими землями, управлять государством... Почему семья называлась семьей? Это семь "я": отец, мать и минимум пять детей".</p> <p> 14 13 мая 2023</p>
19	Комментарии к посту паблика Русскость, 13.05.2023	https://vk.com/wall-164304930_75473	<p>детей. Доход семьи должен быть тысяч 300+. Если учесть что жена скорее всего будет вечно в декретах, то всё это должен зарабатывать муж. Не всем же быть бизнесменами, чиновниками и большими руководителями. А все остальные столько не получают.</p> <p>13 мая 2023 Ответить Поделиться Вадим Владимирович Вы в Оренбурге медицину видели? Не дай бог даже в поликлинику зайти, а про больницы я вообще молчу. В другой регион ребенка возим, а со взрослыми так вообще...</p> <p>13 мая 2023 Ответить Поделиться</p>

20	Паблик Славянский мир [Воспитательной роли у женщины нет...], 03.04.2026	https://vk.com/wall-69222461_546764	<p>Воспитательной роли у женщины нет. Женщины, не обижайтесь. Женщина должна окружать ребенка лаской, заботой, любовью и вниманием. А папа еще должен смотреть, чтобы мама не потакала прихотям ребенка. Ибо потакавая прихотям ребенка, она губит Дух и Душу его. Почему мужское воспитание? Да потому что само слово – Ведающим Отческим Словом Питаем, то есть вос-питаем. А кто может только отеческим словом напитать? Только папа. Женщина же не может быть папой, она может быть только мамой. Поэтому воспитание – прерогатива отца.</p> <p>Никогда женщина не воспитает полноценного мальчика, потому что она не знает, что такое быть мужчиной. А мужчина воспитает, и также воспитает девочку, как положено. Почему? Потому что он знает, какие требования должны быть к женщине. Он в этом Духе и воспитывает, чтобы потом Род, с которым он породнился, не заявлял: Ага, знает требования, ну и что ты тут навоспитывал? Что это за хозяйка? Что это за супруга? Что это за Богиня-Хранительница домашнего очага? Поэтому папа и должен воспитывать.</p> <p>В наше время устраняется естественный для нас ход воспитания подрастающего поколения отцами и дедами. Их даже считают их чем-то второстепенным в семье – все законы и подзаконные акты именно об этом и не скрывают этого. Так примерно они и называются, типа «Охрана материнства и детства» – от кого охрана – понятно (от Рода, чтобы отдалить людей от него). И отрывают часто такие законы мужчину от рода своего, а в добавок ещё и планирование детей законодательно закреплено за женщиной и только за ней - то есть она по закону решает за мужа - рожать для него для продолжения его рода или не рожать (весь род мужа у неё как бы «схвачен» - Она по теперешнему феминистскому закону Хозяин).</p> <p> 61</p> <p>2 апр</p>
----	--	---	---

21

Личная страница Юрий Данько [Семьи бывают только нормальными...], 26.10.2025

https://vk.com/wall459288767_1194

Юрий Данько

Мировой источник конфликтов и войн

ищите женщину
15

Семьи бывают только нормальными. Если семья в чём-то ненормальна, это уже не семьи, это клуб по интересам.

В нормальной семье материальные ресурсы жене предоставляет муж, чтоб любимая и благоверная ни в чём не нуждалась, рожая и воспитывая любимых детей.

Неуёмная жажда материальных благ свойственна одиноким неустроенным женщинам. Эта жажда толкает их во все тяжкие, вплоть до торговли своим телом.

22	Личная страница Максимилиан Бакиров [Муж и жена – одна Сатана], 06.03.2026	https://vk.com/wall169332513_2908	<p>Не просто так в пословице идёт упоминание дьявола, самого Сатаны.</p> <p>Речь о том, что внутри у каждого из нас есть собственный дьявол. Назовём его «эгоизм».</p> <p>Это значит, что муж и жена объединяются ради своих эгоистических целей для того, чтобы их достичь.</p> <p>Они поддерживают друг друга, они покрывают друг друга, делают всё для того, чтобы достичь всех своих семейных целей. Даже, если они идут во вред другим людям.</p> <p>Нужно понимать, что здесь экологичность достижения целей - это очень важный момент. Потому что если семья счастлива за счёт горя других людей, то это не настоящее счастье.</p> <p>Друзья мои, помните, муж и жена - одна Сатана. Важно объединяться вместе против проблем, строить счастливые отношения не вредя другим людям.</p> <p>Живите своей жизнью, с любовью к себе и к людям. #МаксимилианБакиров</p> <p></p> <p style="text-align: right;">6 мар</p>
Просветительские, образовательные учреждения, психологические публикации			
23	МБДОУ Раздольненский детский сад №1 «Звездочка» [Роль отца в воспитании детей...], 08.04.2026	https://vk.com/wall-201185693_3203	<p>Советы для матерей:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Поддерживайте инициативу отца в воспитании ребёнка. Не «отбирайте» у него обязанности и не критикуйте его методы. • Обсуждайте с отцом вопросы воспитания, делитесь наблюдениями о ребёнке. Это укрепит партнёрские отношения и поможет найти общий подход. <p>Активное участие отца в воспитании — ключевой фактор гармоничного развития ребёнка. Отец вносит в семью структуру, дисциплину и уникальный взгляд на мир, которые невозможно заменить. Даже небольшие, но регулярные усилия со стороны папы могут оказать огромное влияние на будущее ребёнка</p> <p> 2</p> <p style="text-align: right;">8 апр</p>

24	Средняя школа №98 г. Красноярск [Ценности семейного воспитания], 12.02.2026	https://vk.com/wall-211242047_4523	
25	МБОУ «Лепешкинская НОШ» [Семья и семейные ценности...], 17.02.2026	https://vk.com/wall-216233399_2319	<p>Семья и семейные ценности – это два понятия, которые не могут существовать друг без друга.</p> <p>Традиционные семейные ценности такие как: вера, верность, любовь, брак, уважение, доверие, взаимопомощь, доброта, понимание, святость материнства и продолжение рода – это далеко не полный, но основной список современных семейных ценностей.</p> <p>Для того чтобы сохранить семью как радость нашей жизни, необходимо в первую очередь на своём примере показать нашим детям, что она таковой и является на самом деле. Даже если кто-то из нас и не вырос именно в таких условиях, не смог впитать вместе с воспитанием настоящие ценности в отношениях, надо стараться друг для друга и делать этот мир лучше.</p> <p>Именно родители формируют детскую картину мира, то, как ребенок в последствии отнесется к себе, окружающим и жизни в целом - целиком и полностью зависит от родителей. Дети должны помнить и знать, что их семья - это надёжный тыл, место, где любят и ждут.</p> <p>Семья - высшая ценность!</p> <p>Берегите себя и своих близких, цените время, проведённое вместе, и окружите родных любовью и заботой! ❤️</p> <p>#МБОУЛепешкинскаяНОШ</p> <p>👤 Оценили 4 человека</p> <p>👍 Лайк 💬 ➦ 20</p> <p>17 фев</p>

26	МБДОУ детский сад №3 х. Нижнепетровского [Семья – это МЫ], 26.01.2026	https://vk.com/wall-217326866_781	<p>Семейные ценности - это принципы, на которых основывается наша жизнь; они являются стандартами, по которым мы судим, что правильно, а что неправильно. Некоторые ценности, такие как доброта, вежливость и честность широко признаются как наиболее важные, в то время как другие, такие как пунктуальность и постоянство, менее важны для некоторых людей. Говоря о формировании семейных ценностей, надо начинать работу с корректировки родительских установок. Ведь именно у родителей ребенок учится проявлять свои чувства, свои привязанности. В семье он видит образцы поведения, когда родные поддерживают друг друга в трудной ситуации, делятся душевным теплом и лаской. Поэтому воспитательная система должна охватывать в первую очередь родителей, предлагая такие формы работы, которые в наибольшей степени заинтересуют взрослых. И напоследок, хочется акцентировать ваше внимание, что семья - это там где уютно и комфортно, где всегда ждут друг друга, где всегда утешат и поддержат. Неважно большая она или нет, просто от одной фразы "моя семья" становится теплее на душе. Это гавань, уютный домик, затерявшийся на краю света, это смех детишек, урчание кошки, объятие любимого. Это радости и горести, которые всегда переживаются вместе. Это тот свет в конце тоннеля, который дает тебе надежду и силу принимать жизнь со всеми ее достоинствами и недостатками. Семья — это наш оберег, защита и место, где мы чувствуем себя счастливыми. Семья — это самое главное, что есть в нашей жизни, ведь именно в ней мы или растем или деградируем.</p> <p>Главное, о чём стоит помнить, это то, что «Каждая семья представляет явление особое, индивидуальное, и воспитательная работа в одной семье вовсе не должна быть точной копией такой же работы в другой» - А. С. Макаренко.</p> <p>#СемейныеЦенности #РольСемьи #МБДОУдетскийсад3хНижнепетровского</p> <p></p> <p>26 янв</p>
----	---	---	--

27	Поволжский государственный колледж [«Русская семья – обычаи и обряды»], 19.02.2024	https://vk.com/wall-53102807_8027	<p>«Русская семья – обычаи и обряды»</p> <p>В течение многих веков высшим смыслом жизни русского человека было создание семьи, рождение и воспитание детей. Семья не только воспитывала детей и вела совместное хозяйство, она была носителем глубоких традиций, связывала человека с окружающим миром, хранительницей коллективного опыта.</p> <p>16 февраля 2024г. в библиотеке ГБПОУ «ПГК» прошло событие в рамках Года семьи - «Русская семья - обычаи и обряды».</p> <p>На событии присутствовали группы ПСО-22, СА-21. Обучающиеся познакомились с традициями и устоями семьи, существовавшими на Руси. Узнали об особенностях крестьянской семьи, быта крестьян, о традициях воспитания детей в русской семье. Вспомнили традиции семейного гостеприимства, бытовавшие на Руси, а так же пословицы и поговорки о семье, имеющиеся в русском народном фольклоре.</p> <p>До сих пор семья – это неиссякаемый источник любви, уважения, всего того, без чего не может жить человек. Это крепкий дом, это дети и внуки, это поддержка и опора.</p> <p>В завершении была проведена народная игра «Кузовок» и интеллектуально – познавательная викторина «Семейные традиции на Руси».</p> <p>В беседе с обучающимися была использована видео – презентация, которая помогла наглядно познакомиться с обычаями и обрядами русской семьи. Событие прошло увлекательно и интересно.</p> <p>#ПГК#Годсемьи#Библиотека#Книгавтему# #Русскаясемьяобычаиобряды#</p> <p></p> <p>19 фев 2024</p>
28	Паблик Психолог для души [Признаки дисфункциональной семьи...], 23.11.2024	https://vk.com/wall-211678682_205	<p>! Заключение: пора меняться!</p> <p>Если вы узнали свою семью в этих признаках, это может быть знаком, что пора что-то менять. Не бойтесь обращаться за поддержкой, говорить о своих чувствах и делиться своими переживаниями.</p> <p>🌟 Помните, что здоровые отношения — это основа счастья.</p> <p>#психология_семьи #семья #психолог #саморазвитие #любовь #счастье #жизнь #советы_психолога Автор картины: Ольга Сукач</p> <p></p> <p>23 ноя 2024</p>

29	<p>Паблик Психология воспитания счастливых детей [Формула счастливого родительства], 14.01.2024</p>	<p>https://vk.com/wall-212918236_84</p>	<p>Формула счастливого родительства</p> <p>Есть такая известная психологическая шутка, хотя конечно совсем не шутка, а чистая правда.</p> <p>Психическое здоровье + дети + идеальный порядок несовместимы одновременно.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✔ Либо дети и психическое здоровье, но без порядка. ✔ Либо порядок и дети, но тогда прощай здоровье. ✔ Либо здоровье и порядок, но тогда дети точно огребут рано или поздно. <p>Поэтому не требуйте от себя все и сразу. Выбирайте, что вам важнее.</p> <p>Лично я для себя выбираю психическое здоровье и детей. А порядок по мере необходимости и без фанатизма.</p> <p>👍 Оценили 23 человека</p> <p>👍 Лайк 5 🗨 4</p> <p>14 янв 2024</p>
30	<p>Паблик Социальная защита населения Сысольского района [Семья – это крепость, спасение от трудностей...], 04.06.2025</p>	<p>https://vk.com/wall-50035437_13721</p>	<p>Семейная медиация - это встреча члена семьи и ребенка с целью восстановления отношений в докризисное состояние. Принимают участие в семейной медиации дети от 10 лет (можно и с 8 лет, но с учетом эмоционально-личностного развития ребенка). Договор (или протокол о результатах встречи сторон) передается членам семьи.</p> <p>В соответствии с принципами добровольности и принятия ответственности участие семьи в программах возможно при условии, если все ее члены согласны и готовы ответить на главный вопрос: «А что именно я могу сделать, чтобы ситуация изменилась к лучшему». Важно, что уже на этапе предварительной работы эти семьи самостоятельно берут на себя ответственность и начинают решать свои проблемы.</p> <p>Семейная конференция предполагает, прежде всего, соблюдение интересов ребенка. Метод семейные конференции помогает каждому члену семьи самому отвечать за свои действия, но при этом уважать личные взгляды других членов семьи. Через диалог участники программы принимают решения и разрабатывают совместные действия. Итогом встречи становится «план семьи», в нем семья отражает все шаги по преодолению кризисной ситуации.</p> <p>👍 Всегда рады помочь Вам!</p> <p>#ВосстановительныеТехнологии#РазрешениеКонфликтов#КризисСемьи#МирВСемье#СчастливаяСемья</p> <p>👍 Оценили 17 человек</p> <p>👍 Лайк 1</p> <p>4 июн 2025</p>

31

УОПН АМО Лабинский район [Многие путают понятия матери-одиночки и неполной семьи...], 28.07.2024

https://vk.com/wall-220052395_87

В законе термина «мать-одиночка» нет – это скорее народное определение. И какого-либо нормативного акта, который устанавливает статус матери-одиночки, тоже нет. В основном юристы опираются на постановление Верховного суда, где указано, что одинокая мать – воспитывающая ребенка (своего или приемного), у которого официально нет отца.

Что может быть с отцом: умер; пропал без вести; лишён родительских прав или ограничен в них; недееспособен; отбывает наказание в местах лишения свободы. Если отцовство ребенка юридически не установлено, сведения о нём в справке о рождении ребенка указаны со слов матери, не состоящей в официальном браке, такая мать – одинокая. Другой нюанс – если ребенок родился в течение 300 дней после развода, женщина не считается матерью-одиночкой. Сведения об отце записывают автоматически на основании свидетельства о заключении брака. Если отец – не бывший муж, женщине придется оспаривать этот факт через суд. Так в каком случае женщина считается матерью-одиночкой? Если объяснить максимально просто, мать-одиночка – женщина, которая воспитывает своего или приемного ребенка одна. Отца у него официально нет, зачастую он не записан в свидетельство о рождении или записан только со слов матери. В законе такую женщину обычно обозначают как «единственный родитель» или «одинокая мать».

Как получить статус матери-одиночки? Какого-то документа, который буквально дает женщине статус матери-одиночки, нет. Но для получения разных льгот, выплат и пособий все же нужны подтверждения того, что у ребенка нет отца. Какие документы помогут доказать статус одинокой матери:

Свидетельство о рождении ребенка, где в графе «отец» стоит прочерк – женщина автоматически получает статус одинокой матери. Решение суда о признании отца без вести пропавшим или справку о смерти. Нужны, когда в свидетельстве о рождении ребенка отец все же есть.

Справка из ЗАГСа по форме № 25 или по форме № 2 – подтверждение того, что отец записан в свидетельстве о рождении ребенка со слов матери.

#УОПНАМОЛабинскийрайон

Оценили 17 человек

Лайк

28 июл 2024

32

УСЗН Ровеньского округа [Ответственное отношение к семейным и родительским обязанностям...], 20.04.2026

https://vk.com/wall-198265101_1268

Ответственное отношение к семейным и родительским обязанностям — это осознанное выполнение правовых и нравственных норм, направленных на обеспечение благополучия детей, их воспитание, развитие и защиту прав.

Основные обязанности родителей включают:

- заботу о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии детей;
- обеспечение получения детьми общего образования;
- защиту прав и интересов детей — родители выступают их законными представителями в отношениях с любыми лицами, в том числе в судах;
- обеспечение содержания детей до достижения ими 18 лет (или до эмансипации — с 16 лет при определённых условиях).

Временная передача детей на воспитание родственникам, посторонним лицам или в учреждения не освобождает родителей от ответственности за их воспитание и развитие.

Виды ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей

Административная ответственность предусмотрена ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних. Наказание — предупреждение или административный штраф в размере от 500 до 2000 рублей.

Уголовная ответственность может наступить в следующих случаях:

- неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это соединено с жестоким обращением с ребёнком (ст. 156 УК РФ);
- злостное уклонение от уплаты алиментов (ст. 157 УК РФ).

Оценил 1 человек

20 апр

Культурно-досуговые учреждения и региональные НКО

33	Пост «Мой дом – моя крепость» // Кинотеатр «Комета», 03.04.2024	https://vk.com/wall-172623656_2847	<p>«Мой дом – моя крепость» 🏡👨‍👩‍👧‍👦</p> <p>Семья – это дом. Семья – это мир, где царят любовь и преданность. Это радость и печали, которые одни на всех. Это привычки и традиции. Это крепость, за стенами которой могут царить лишь покой и любовь. Семья для каждого из нас самое главное, самое нужное в жизни.</p> <p>В культурно-досуговом центре "Комета" прошла игровая программа «Мой дом – моя крепость», в рамках Года семьи. По Указу Президента Российской Федерации, Владимира Владимировича Путина, 2024 год в России объявлен Годом семьи.</p> <p>В ходе мероприятия ребята узнали о традициях и семейных ценностях. Приняли участие в таких играх как: «В поисках семейных ценностей», выстраивая дом по кирпичикам счастливой семьи; «Угадай-ка», в которой участники отгадывали о ком из членов семьи идёт речь; вспоминали, складывая, пословицы и поговорки о семье, о доме; отвечали на вопросы занимательной викторины о семейных традициях "Мудрость семьи – счастье человека"; рисовали дом. В завершении программы ребята получили буклеты о семейных ценностях и традициях.</p> <p>Игровая программа прошла весело, интересно, познавательно, вызвала у участников массу положительных эмоций и желание дарить любовь и заботу своим близким! А в душах наших гостей осталась самая важная мысль, что счастье заключается в дружной, надёжной и крепкой Семье!💖</p> <p>#Фатех_кино#Фатех_Комета#ГодСемьи</p> <p>👤 Оценили 30 человек</p> <p>👍 Лайк 🗨️ 1</p> <p>3 апр 2024</p>
----	---	---	--

34

Пост «Семья – крепость главная моя» //
Лебединская сельская библиотека, 08.07.2025

https://vk.com/wall-222709679_838

🌟🌟🌟 В Лебединской сельской библиотеке распахнула свои двери игровая программа "Семья – крепость главная моя", приуроченная ко Дню семьи, любви и верности. Атмосфера тепла и уюта царила в зале, где собрались самые близкие и дорогие люди: дети, родители, бабушки и внуки.

🌟🌟🌟 Праздник начался с трогательного рассказа библиотекаря об истории и значении этого светлого дня, о символах верности и преданности, о важности семейных ценностей. Ребята с интересом слушали, узнавая много нового о святых Петре и Февронии, покровителях брака и семейного благополучия.

🌟🌟🌟 Затем наступило время творчества. Под руководством библиотекаря гости принялись за изготовление поделок, символизирующих любовь и семейное счастье. Бумажные ромашки, сердечки и другие милые сувениры, созданные своими руками, стали прекрасным подарком для близких.

🌟🌟🌟 Интеллектуальная разминка в виде загадок на тему семьи и любви вызвала оживление и смех. Дети и взрослые с удовольствием отгадывали затейливые вопросы, демонстрируя свои знания и эрудицию.

🌟🌟🌟 Кульминацией праздника стали увлекательные игры на свежем воздухе. Веселые эстафеты, подвижные конкурсы и задорные кричалки объединили всех участников, подарив им заряд бодрости и позитива.

🌟🌟🌟 Завершилась игровая программа уютным чаепитием. За столом, уставленным сладостями и фруктами, гости делились впечатлениями, обменивались теплыми словами и просто наслаждались обществом друг друга. Этот день, наполненный радостью, любовью и семейным теплом, останется в памяти каждого участника надолго.

🌟 Стихотворение "Моя семья" читает Тренин Андрей(автор Соколовский Николай Антонович, дедушка).

[#Всероссийскийденьсемьилюбивверности#8июля#КультураКалининскогорайона#Лебединскаябиблиотека](#)

👤 Оценили 17 человек

👍 Лайк 💬 1 ➦ 2

8 июл 2025

35	<p>Пост «Семейная крепость: проверено временем!» // Областной центр «Семья», 09.05.2024</p>	<p>https://vk.com/wall-194304007_3095</p>	<p>Семейная крепость: проверено временем!</p> <p>Девочки и мальчишки Центра «Семья» дали старт новому заезду «Семейная крепость: проверено временем!»</p> <p>Торжественное открытие заезда посвящено серьезной теме – празднованию Дня Великой Победы! В судьбе каждой семьи война оставила свой след. Отцы, братья, сыновья уходили на фронт, каждый день, совершая подвиг, ковали победу. Многие не вернулись с поля боя. А те, кто остался в живых, заслуживают высшей награды – вечной памяти! День Победы – это праздник, объединяющий поколения.</p> <p>По сложившейся традиции, ребята прошли увлекательную квест-игру! Это мероприятие было построено на исторических фактах времен Великой Отечественной войны с целью воспитания у подростков гражданственности, любви к своей Родине, чувства патриотизма. В ходе игры ребятам предстояло пройти пять станций, участники с большим энтузиазмом и интересом выполняли задания игры. В игре дети вспомнили основные даты, этапы, имена участников Великой Отечественной войны, побывали в роли разведчиков, десантников, снайперов и медиков.</p> <p>Мы верим, что у ребят не возникнет вопроса, как относиться к этой войне и зачем ее помнить. Пока мы помним и чтим своих предков, завоевавших Победу в этой страшной войне, мы можем передать своим детям высочайшие ценности – патриотизм и любовь к своей Родине. Этим мы создаем прочный фундамент для становления личности каждого ребенка, новых поколений, идущих за нами.</p> <p>Мирного неба, солнечного настроения, гармонии, тепла и как можно больше счастливых моментов в каждом прожитом дне. С праздником Великой Победы!</p> <p>#семьяцентр #ДеньПобеды</p> <p> 3</p> <p>9 мая 2024</p>
----	---	--	---

36	<p>Паблик Семейная крепость (Пермский край) [Бесконфликтная ненасильственная коммуникация], 11.07.2025</p>	<p>https://vk.com/wall-229106048_108</p>	<p>Когда накалена «погода в доме», копятся обиды и претензии, а затем «выливаются» одним разом 🤬 Чтобы заменить привычный сценарий, важно обучаться, тренировать и применять такой навык общения. Тогда постепенно появится способность видеть своего партнера «достаточным» 🙌, да несовершенным, со своими точками роста, но «достаточным». А без этой способности, как ни крути, крепкой эмоциональной близости с союзе не достичь 🙌💑 И да, обучаться по-новому выстраивать коммуникации в паре, непросто. Заменяв привычный шаблон нападок, претензий, обид, этого самого «насилия», по-новому донести до партнера то, что беспокоит, в чем моя потребность, сделать это в беседе ! Как это сделать ? Использовать метод ненасильственного общения 🙌 На первый взгляд казалось, что все до безобразия просто, но как только начинаешь говорить по этому методу, мозг кипит, язык скрипит, потому что не привычно 🙌 ум сопротивляется. Вот здесь то и важна тренировка, тренировка, тренировка нового навыка - что и практиковали наши пары на своих реальных ситуациях 🙌 #семейнаякрепостькунгур #семейнаякрепость Ведущий мастер-класса: Раиль Галлямов, помог сохранить семьи 60-ти парам из 60-ти обратившихся за поддержкой к нему. Организаторы проекта «Семейная крепость»: Комитет ЗАГС Пермского края Администрация Кунгурского округа АНО «ЦРО «Семейная крепость» 👤 Оценили 4 человека 👍 Лайк 🗨️ 1 11 июл 2025</p>
37	<p>Левальский СДК [Семейный очаг – это маленькое солнце...], 01.02.2024</p>	<p>https://vk.com/wall-193029843_493</p>	<p>#годсемьи2024 Семейный очаг – это маленькое солнце, это фундамент и источник жизни на земле. Какой бы холодный ветер ни подул, тепло семейного очага всегда согреет нас с вами и придаст уверенность нашим силам. Семейный очаг надо беречь, нельзя дать ему угаснуть. А что больше всего помогает сберечь тепло семейного очага – верность, любовь, терпение и взаимопонимание. В Левальском СДК прошла тематическая программа «Семейный очаг» посвященная открытию года семьи. С поздравлениями и добрыми пожеланиями поздравил присутствующих глава Тардавского сельского поселения Глушков В.М. В исполнении коллектива работников СДК прозвучали песни: фольклорная шуточная песня «А кто у нас во дому», «Есть любовь или нет». Зрители принимали активное участие в конкурсе «Доскажи пословицу». Мероприятие закончилось просмотром короткометражного фильма «Мать» 👤 Оценили 6 человек 👍 Лайк 🗨️ 1 фев 2024</p>

38

Паблик Творческая мастерская Елены Ахмедовой
[Хранительница очага или создательница традиций?], 10.10.2025

https://vk.com/wall-9914661_11084

Хранительница очага или создательница традиций?

Часто говорят, что женщина — хранительница семейного очага. И это правда. Мы с любовью передаем рецепты бабушкиных пирогов, рассказываем детям старые семейные истории, украшаем дом к праздникам так, как это делали наши мамы.

Но я уверена, что наша роль гораздо шире. Мы не просто храним, мы — создаем. Создаем новые традиции, которые через годы станут такой же драгоценной частью семьи, как и старые.

Мое творчество — прямое тому доказательство. Я создаю декор на тарелках и кружках на годовщину свадьбы, на день свадьбы, юбилей или венчание из семейного архива.

Это не просто посуда. Это — материализованная память. Это новая традиция:

- Традиция помнить и говорить о тех, кого с нами нет, с улыбкой и любовью.
- Традиция ценить миг, застывший на фото, и делать его частью своего ежедневного быта.

Вот она, настоящая ценность. Не в самой вещи, а в чувствах и связи, которые она в себе несет. Мы, женщины, умеем видеть эту связь и превращать ее во что-то осязаемое и прекрасное.

А что вы думаете? Создавали ли вы в своей семье новые традиции?

#ЖенщиныЗаСохранениеТрадиций

#тарелкисдекором #свадебныеподарки

 Оценили 19 человек

 Отправить донат

 2

10 окт 2025

Феминистские и эгалитарные, антифеминистские и антибрачные публикации			
39	Пост «УЖ ЗАМУЖ НЕ ХОЧУ!» // Паблик Красивые слова, 17.01.2026	https://vk.com/wall-83352039_730334	<p>И еще быть постоянно готовой для убления муженька, когда ему зачесаться, потому что- ты обязана!! И плавать ему на твою усталость , настроение или просто отсутствие желания . Или он пугает, что пойдет изменять!!))</p> <p>С исчезновением мужа из женской жизни уходит эта вторая и третья домашни смены. Всего этого более чем достаточно, чтобы перестать считать брак райским местом.</p> <p>Причем современный цифровой фольклор мемы, анекдоты, видео в тиктоке показывает нам, что женщины на самом деле чувствуют подвох. В одном популярном в соцсетях видео девушка, нарочито ухоженная, надевает брачное кольцо и тут же силой монтажа превращается в увешанную детьми , мужем на шее, и кастрюлями домохозяйку. Снимает кольцо снова тонкая и звонкая</p> <p>Любовью называют ситуацию, когда женщина, у которой меньше возможностей и ресурсов, боится потерять партнера. Диктат романтической любви формирует у женщин чувство несостоятельности и опасную привычку спрашивать себя не как я хочу чувствовать себя в отношениях, а как мне оставаться любимой.</p> <p>Любовь по-прежнему наша великая мечта и великое чудо.</p> <p>Но то, что продается нам в яркой конфетно-букетной упаковке брака, это не любовь, а эмоциональное, социальное и бытовое неравенство. Бытовое и эмциональное рабство. Разрешите себе отойти от прилавка. Букеты вянут, конфеты портятся. Не покупайте иллюзию.)</p> <p> Оценил 81 человек</p> <p>♡ Лайк 💬 5 ➦ 40</p> <p>17 янв</p>
40	Паблик Свобода Быть Собой (СБС) [Разделение семейных обязанностей на мужские и женские – это...], 27.08.2025	https://vk.com/wall-127038608_285669	<p>7 Водить ребенка в садик(к врачу)на секции. Это тоже обязанности, которые делает не мама, а тот, кому это удобнее.</p> <p>8 Уметь одеть ребенка по погоде и знать, где эта одежда лежит.</p> <p>9 Уметь помыть ребенка, почистить зубы и вообще контролировать его загрязненность.</p> <p>10 11 Обучать, играть, жалеть, объяснять, помогать, в общем, делать все те незаметные вещи, которые делают большинство мам в нашей стране.</p> <p>Чувствуете странный звук? Это зашатались скрепы. Ну, серьезно, какие «женские» и «мужские» обязанности? Если действия не зависят от массы тела и физической подготовки, которая физиологически лучше у мужчин (и то не всегда), то их может выполнять любой.</p> <p>Счастливая современная семья – это не разделение на мужское и женское, а умение каждого взять часть задач, которые у тебя на данный момент получается выполнять лучше. И неважно, кто сегодня моет посуду, лишь бы всем от этого было хорошо.</p> <p>Источник: НЭН</p> <p> Оценили 327 человек</p> <p>♡ Лайк 💬 44 ➦ 49</p> <p>27 авг 2025</p>

41	Личная страница Альфинур Ахунова [Давайте честно: женщины отказываются от брака не потому...], 24.12.2025	https://vk.com/wall502938096_1937	<p>Женщины научились чувствовать ту тонкую грань, где заканчивается партнерство и начинается медленное стирание личности. Возвращаться в состояние «я - это просто функция» никто не хочет.</p> <ul style="list-style-type: none">• Хватит работать «бесплатным сервисом». Роль бытового менеджера, личного психолога и эмоционального контейнера 24/7 больше не продается за статус «замужней». <p>Женщины узнали, что такое выгорание в четыре стены, и этот опыт им очень не понравился.</p> <ul style="list-style-type: none">• Страх замереть в развитии. <p>Современная женщина - это динамика: учеба, карьера, поиск смыслов и не только.</p> <p>Брак в его классическом понимании часто выглядит как бетонная плита, фиксирующая одну роль на всю жизнь.</p> <p>И этот «застой» пугает их сильнее, чем вечер в одиночестве.</p> <ul style="list-style-type: none">• Близость - да, жертвы - нет. <p>Парадокс, но женщины не против любви. Они против формы, в которой эта любовь исторически подавалась. Им нужна связь, где не надо ломать хребет ради пресловутой «стабильности».</p> <p>Но рабочих моделей такого союза в нашем обществе пока катастрофически мало.</p> <ul style="list-style-type: none">• Главный инсайт: Отказ от брака сегодня - это не ненависть к мужчинам. Это нежелание предавать себя. <p>Пока семья не станет местом, где растут оба, а не изнашивается кто-то один, тренд на одиночество будет только набирать обороты.</p> <p>от П. Казарьяна</p> <p>#любитенаэтомпожалуйсё</p> <p> 3</p> <p>24 дек 2025</p>
----	---	---	---

42

Паблик Мужчины идут своим путем #MGTOW
[Брак – это высшая форма женского паразитизма], 31.07.2025

https://vk.com/wall-152820378_71485

43	<p>Комментарии к посту MGTOW (Оксана Леоненко, Дмитрий Николаевич и др.), 02.08.2025</p>	<p>https://vk.com/wall-152820378_71485</p>	<p>Оксана Леоненко Ну зачем эта показуха? Вы не в браке не потому что захотели так, а потому что женщины не идут за вас замуж. Без негатива 2 авг 2025 Ответить Поделиться 3</p> <p>Дмитрий Николаевич Оксана, ... и как хорошо что не идут. Бывал я там .. нечего там ловить... есть с чем сравнить и поэтому такие выводы делаю. 2 авг 2025 Ответить Поделиться 9</p> <p>Александр Иванов Оксана, у меня лично очередь, от которой я не знаю, как отделаться. «Не захотели так» — как раз захотели, потому что этот брак для мужчины зло. 2 авг 2025 Ответить Поделиться 14</p> <p>Алексей Михайловский Оксана, не идут, потому что нищерброд, а сам высокий, здоровый, красивый, но инцел, и инструмент огромный, но наверное способность получать бабки все перекркнула. А я знакомился встречался, три дня и все сливаются молча на мороз падают 2 авг 2025 Ответить Поделиться</p> <p>Berty Stroitel Оксана, где вас пичкают этой чухнёй? Хоть ссылку дайте или адрес. 2 авг 2025 Ответить Поделиться 8</p> <p>Принц Набеломконе Оксана, Холостяки знают женщин лучше, чем женатые. В противном случае они бы тоже были женаты. 2 авг 2025 Ответить Поделиться 12</p>
44	<p>Личная страница Alex Hunter [Уничтожение отцовства в России: проблема и ее последствия], 23.05.2023</p>	<p>https://vk.com/wall105490255_31966</p>	<p>Заключение: Уничтожение отцовства в России является серьезной проблемой с негативными последствиями для детей, отцов и общества в целом. Распад семей, ограничения в законодательстве, негативные стереотипы и предубеждения, отсутствие поддержки и ресурсов - все эти факторы препятствуют развитию здоровых и активных отношений между отцами и детьми. Необходимо стремиться к созданию равноправных условий и поддержки для отцов в их роли воспитателей и заботливых родителей, чтобы обеспечить благополучие детей и семейную гармонию.</p> <p>Статью подготовил Максим, отчужденный папа Кристины и GPT - искусственный интеллект. PS. Тот случай, когда даже искусственный интеллект умнее антисемных представителей во власти: Москальковых да Останиных - позорище каждой семьи и отчужденного ребенка от своего родителя в стране.</p> <p>Оценили 13 человек Лайк 6 23 мая 2023</p>

45	Личная страница Алексей Фетисов [«Нормальная семья» – что это?], 10.04.2024	https://vk.com/wall32315_5121	<p>Есть ведь еще и "официальная", государственная версия "нормальной" семьи. Как раз чтобы без разводов, с детьми. "Семейная" версия семьи тоже близко. Один раз (школьная и иногда институтская любовь не в счет) и на всю жизнь.</p> <p>Так какая она, эта нормальная, классическая, образцовая семья? Насколько часто этот зверь встречается на просторах нашей необъятной Родины? Если взять мусульман, то у них немного другие представления о семье, как минимум о количестве жен. Соответственно, там и другие нормы и образцы.</p> <p>Сегодня один из небольших случайных разговоров был про семью и о том, что сейчас "классических" семей все меньше. Вот и подумал, а было ли их вообще когда-то много? Не там, где формально всё "как надо" по-православному, а где на самом деле любовь, уважение, дети и все друг за друга. И чтобы еще без измен и хождений налево. Может, это все просто картинка, о которой приятно думать, но выдерживать соответствие мало кому хочется? Может, образцовая - это не там, где все по фэн-шую или по канонам, а там, где люди честные и все внутри и вокруг счастливы? Тогда ведь уже не важны все придуманные нормы и атрибуты.</p> <p></p> <p>10 апр 2024</p>
46	Комментарии к посту Алексея Фетисова (Анна Никольская и др.), 10.04.2024	https://vk.com/wall32315_5121	<p> Анна Никольская · Алексею</p> <p>Алексей, 🙏</p> <p>10 апр 2024 Ответить Поделиться</p>

Низовые пользовательские сообщества и публикации о родительстве			
47	<p>Паблик Подслушано Мужское&Женское [Ужасно устала находиться в четырех стенах...], 23.05.2025</p>	<p>https://vk.com/wall-155622384_6460448</p>	<p>Подслушано Мужское&Женское Подписаться ...</p> <p>Ужасно устала находиться в четырех стенах, одна с ребенком. Ребенок запланированный. Люблю я сына, но хочется просто уже уйти куда-нибудь и чтоб меня дня 2-3 не трогали.</p> <p>Муж хоть и помогает(старается), но я уже хочу элементарно выйти на работу. Нашла работу, график 1/2, предложила ему, аргументировала тем, что легче будет накопить на строительство дома. Он пошел в отказ, я сказала, что тогда няню буду искать, он же не хочет оставлять своего ребенка как он выразился(не понятно с кем). Говорит, лучше будет деньги давать мне, а то видите-ли надоела я ему с этой работой. У меня уже нервы на пределе, иногда просто на ребенке могу сорваться, хотя понимаю, что сын не виноват не в чем 😞</p> <p>А я хочу уже убежать 😞</p> <p>Оценили 25 человек</p> <p>Лайк 182 4 23 мая 2025</p>
48	<p>Паблик Мамы – Мамочки Москвы [картинка-шутка «Когда болеет муж...»], 09.04.2026</p>	<p>https://vk.com/wall-47146674_68513</p>	<p>Мамы - Мамочки Москвы Подписаться ...</p> <p>Когда болеет муж, можно повеситься; если болеют дети, можно сойти с ума. А если болеешь сама, всем пофиг, ведь ты же сильная, справишься!</p> <p>Оценили 12 человек Отправить донат</p> <p>Лайк 1 3 9 апр</p>

49	Паблик Семья и дети – мое счастье [Я узнала, что мой муж мне изменяет...], 22.01.2025	https://vk.com/wall-40708466_478972	<p>Семья и дети - моё счастье ✨ Подписаться ...</p> <p>Я узнала, что мой муж мне изменяет. И тут даже не поймешь, кто вторая семья – со мной он был в браке 10 лет, зато с другой у него 2-летний ребёнок. И она хорошо знала обо мне! Разумеется, я послала его подальше, мы развелись, и я начала строить свою жизнь заново. Около года тишины и тут звонок. Стандартное "привет, как дела, что нового", а потом он такой: "Слушай, ну ты же всё равно одна сейчас? Возьми малюго к себе пожить, мы с моей хотим в Египте отдохнуть, только вдвоем, понимаешь? Ведь важно поддерживать романтику в отношениях, а малой мешается. Ну вот и присмотри за ним, за свой счёт, конечно же, он же ребенок - много не съест". Я сначала охренела, потом ОБАЛДЕЛА, а потом бац и согласилась. Он, радостный, привез ребенка и смылся. Ну а я... Просто позвонила в органы опеки, мол, вот, ребенка родители бросили, безответственные, вы проконтролируйте, я чужая тетка. В итоге развернули их лететь обратно через сутки их отдыха. Я собой довольна... 🍷</p> <p>Оценили 639 человек</p> <p>Лайк 147 68</p> <p>22 янв 2025</p>
50	Паблик Семья и дети – мое счастье [Актриса Анна Хилькевич размышляет о рождении четвертого ребенка], 04.04.2026	https://vk.com/wall-40708466_507744	<p>Семья и дети - моё счастье ✨ Посты сообществ Пост на стене</p> <p>Актриса Анна Хилькевич размышляет о возможности рождения четвертого или даже пятого ребенка, несмотря на то, что ей уже 40 лет. Сейчас она воспитывает троих дочерей: девятилетнюю Арианну, семилетнюю Анну-Марию и годовалую Оливию.</p> <p>Во время отдыха на море со старшей дочерью Машей Анна осознала, что ей грустно от мысли о том, что в семье может не появиться больше детей, хотя в глубине души она этого очень хочет.</p> <p>«Смотря на Машу, я чувствовала невероятную любовь. Эти моменты останутся в моей памяти навсегда. Я искренне верю, что каждая женщина должна испытать радость материнства. У меня уже трое детей, и мне исполняется 40, но я думаю о четвертом или пятом ребенке. Конечно, есть определенные риски, связанные с родами после 40, но, на мой взгляд, стоит попробовать. Каждый ребенок – это счастье», — поделилась Анна.</p> <p>Оценили 42 человека</p> <p>Лайк 4 апр</p>

51	Паблик Love Psychology [Я устала от замужества...], 21.09.2023	https://vk.com/wall-53906507_1660685	18 21 сен 2023</p>
52	Паблик Пикабу [Развожусь (давно пора)], 22.01.2025	https://vk.com/wall-31480508_1561371	111 28 янв 2025</p>

53	Личная страница Виктория Базарова [Традиционные ценности вокруг нас!], 01.10.2025	https://vk.com/wall79145269_3098	<p> 5 1 окт 2025</p>
54	Личная страница Юлия Беспятова [Почему крепкая семья – главное богатство нашей жизни], 22.03.2026	https://vk.com/wall221502663_108	<p>Крепкая семья дает то, чего не купишь ни за какие деньги: чувство защищенности, принадлежности и безусловного принятия. Вы можете потерять работу, дом, статус, но семья останется с вами в любой ситуации.</p> <p>Семья учит нас самому важному: как любить, прощать, уступать и находить компромиссы. Эти навыки невозможно освоить по книгам или на тренингах. Они приходят через ежедневную практику терпения и заботы.</p> <p>Строить семью – это вкладывать время и силы в отношения, которые однажды станут вашей главной опорой. Маленькие моменты вместе: совместные завтраки, вечерние прогулки, семейные традиции – создают то, что потом называют «крепкими семейными узами».</p> <p>Возможно, это самая важная работа, которую мы когда-либо делаем.</p> <p> 22 мар</p>